

O'SIMLIKLARNING RADIATSIYAGA CHIDAMLILIGI

Atamuratov Bekmurat Berdimuratovich

Samarqand davlat veterinariya meditsina institute

Nukus filiali metodist

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927397>

Radiatsiya (lot. radiation-nurlanish) – yadroviy o'zgarishlar oqibatida vujudga keladigan elektromagnit va korpuskulyar nurlanishlar, quyosh nurlanishi, kosmik nurlar oqimlari. Radiatsiyaning tirik organizmga ta'siri radiatsiya dozasi bilan belgilanadi va u rentgen (r) bilan o'lchanadi. Radiatsiya miqdori singuvchi radiatsiya va boshqa radioaktiv nurlanishlarning shikastlovchi ta'siriga bog'liq. Bir kunda 20 r gacha radiatsiya kishi organizmi uchun xavfsiz doza hisoblanadi. Bundan ortiq miqdordagi radiatsiya organizmdagi to'qimalarni shikastlab, kishini nurlanish kasalligiga muhtalo qiladi. Radiatsiya dozasi dozimetrik asboblarda yordamida o'lchanadi. Radioaktiv modda (nurlar, neytronlar va b.) va boshqa ionlovchi nurlanish manba (rentgen qurilmalari bilan ishlaganda, ularning zararlovchi dozasini xavfsiz nurlanish dozasigacha kamaytirish uchun tadbirlar kompleksi ishlab chiqilgan.

Kimyoviy va radiatsion moddalarni ishlab chiqaruvchi korxonalarda texnologik jarayonini olib borishda yo'l qo'yilgan xatoliklar, texnologik qurilmani, uning qismlarini ishlatish muddatidan o'tib ketganligi, tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar, ayrim hollarda esa, terrorchilik guruhlarining xatti-harakatlari tufayli avariya sodir bo'lib, ularning natijasida kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar, to'kilishi yoki bo'lmasa, atrof-muhitga chiqishi mumkin.

Radioaktiv moddalar (RM) katta maydonlarga yog'ishi natijasida o'simlik, o'simlik mahsulotlarini, chorva mollari va ularning mahsulotlarini, tuproq, suv manbalarini, har xil inshootlarni zararlantirib, qishloq xo'jalik ishlarini amalga oshirishni juda murakkablashtirib yuboradi.

Yadro zaryadi yoki boshqa vositalar qo'llanilishi natijasida odamlar, chorva mollari, ekinlar yoppasiga zararlanadi; binolar, inshootlar buziladi va bu obyektlar yadro zaryadidan zararlangan «o'choq» deyiladi. Uning kattalikligi, qo'llanilgan vositaning miqdoriga, quvvatiga, portlatishning xiliga, inshootlarning harakteriga, maydonning reliefiga va ob-havo sharoitiga qarab har xil bo'ladi. Zarb to'lqinining ortiqcha bosimi 0,1 kg/sm² dan ko'p bo'lgan joylar zarar ko'rgan maydon hisoblanadi (

Yuzaga kelgan bunday sharoitda qishloq xo'jalik obyektlarini himoya qiluvchi kompleks ishlarning bajarilishi talab qilinadi. O'tuvchi radiatsiya - yadro portlashi jarayonida hosil bo'lgan gamma-nurlar va neytronlar oqimi. Yadro

portlashining quvvatiga qarab 15 - 20 sekund davomida ta'sir qiladi. U odamlar va hayvonlarda asosiy patologik jarayon ya'ni nur kasalligini keltirib chiqaradi. Texnikaga, oziq-ovqatga va yem-xashakka ta'sir qilganda neytronlar hisobiga sun'iy radioaktivlikni keltirib chiqaradi.

Ko'rsatilgan narsalardagi radioaktivlik tabiiy parchalanish natijasida xavfsiz darajaga kelmaguncha odamlar uchun xavf tug'diraveradi. O'tuvchi radiatsiya yadro portlashi joyidan 3 - 4 km uzoq bo'lmagan masofada ta'sir ko'rsatadi. Kuchli yadro portlashlarida zarb to'lqini va yorug'lik nurlanishi o'tuvchi radiatsiyaning ta'sir radiusini ancha oshirib yuboradi.

Ochiq joydagi odamlar katta va kuchli yadro portlashlari natijasida asosan shikastlanishi va kuyishlari mumkin. Ularda nurdan zararlanishlar bo'lmaydi, chunki bu masofalarda shikastlangan odam va hayvonlar zarb to'lqini ta'sirida halok bo'ladilar.

Joylarning radioaktiv ifloslanish manbalari. Yer usti va osti yadro portlashlari natijasida yadro zaryadini tashkil qiluvchi uran va plutoniy parchalanayotganda reaksiyaga kirmay qolgan qoldiqlari joylarni, qurol konstruksiyasini va tuproq elementlarini sun'iy radioaktivlik bilan ifloslaydi. Mana shu ko'rsatilgan omillar radioaktivlikka ega bo'ladi. Portlash natijasida hosil bo'lgan olov sharining sovushi bilan sun'iy radioaktivlikka ega uran parchalanishi qoldiqlari va kimyoviy elementlar erib, zarrachalar kondensatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Mana shularning hammasi shamol yo'nalishida havo bilan aralashib og'irlik kuchi ta'sirida portlash va undan ancha uzoq joylarda ham sigaret tutuni formasida ko'zga ko'rinmaydigan radioaktiv modda (RM)lar asta-sekin yer yuzini qoplaydi. Bu radioaktiv modda (RM) larning lokal (joyli) cho'kishidir. Havodagi yadro portlashi asosan sun'iy kuchsiz radioaktiv zararlanish bilan karakterlanadi. Bunda yadro portlashi mahsulotlari troposferaga va stratosferaga ko'tariladi, keyin asta-sekin yer yuzasiga tushib yadro portlashi o'tkazilgan joy kengligida global (kenglik) cho'kishni hosil qiladi.

Ekologik omillariga moslashish o'simliklarning muhim xususiyati bo'lib, ular harakatsiz turmush tarziga qaramay, o'zgaruvchan muhitda omon qolish imkonini beradi. Yakuniy radiobiologik reaksiya bilan yakunlanadigan ketma-ket hodisalar zanjiri hujayradagi ionlashtiruvchi nurlanish energiyasining yutilishi bilan boshlanadi. Molekulyar shikastlanishlar hosil bo'lishining stoxastik harakatlaridan boshlab, radiatsiyaviy shikastlanish asta-sekin deterministik xususiyatlarga ega bo'lib, ular o'simliklarning radiatsiyaviy shikastlanishini yakunlovchi cheklangan miqdordagi hodisalarda ifodalanadi.

O'simliklar ixtisoslashgani sari o'simliklar va hayvonlar o'rtasidagi farqlar

yanada yaqqol namoyon bo'ladi, bu esa nurlanishga aniq javob berishga olib keladi. Surunkali radiatsiya ta'siri biologik mexanizmlarni faollashtirishi mumkin, bu esa aholining radiorezistentligini oshiradi. Radiatsiyaga ta'sir qilish darajasi va o'simliklarning radiatsiyaga sezgirligi qanchalik yuqori bo'lsa, tanlov shunchalik intensiv bo'ladi. Vaziyatga qarab, populyatsiyaning kuchaytirilgan radiorezistentligiga turli yo'llar bilan erishish mumkin yoki umuman rivojlanmagan. Surunkali nurlanishning yuqori dozalari ta'mirlash tizimlarining samaradorligini tanlashga olib keladi, past dozalar esa epigenetik mexanizmlarni faollashtiradi, bu esa oksidlovchi muvozanatni saqlashga, chaperonlarning qo'shimcha sinteziga va TE transpozitsiyasini nazorat qilishga olib keladi. Ekotizimni tashkil etuvchi organizmlarning radiosensitivligidagi katta tafovutlar tufayli nurlanish ekotizim komponentlari o'rtasidagi aloqalarning buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa organizm va populyatsiya darajasida kutilganidan keskin farq qilishi mumkin bo'lgan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, radiatsiya ta'siriga populyatsiyalar va ekotizimlarning javoblarini tushunish uchun ekologik bilimlardan foydalanish juda muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, O'simliklar deyarli barcha landshaftlarda hukmronlik qiladi va biosferaning biogeokimyoviy tsikllarida, ayniqsa fotosintez orqali uglerodni biriktirish orqali hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu sababli, o'simlik qoplamidagi halokatli o'zgarishlar ekotizimlarning birlamchi ishlab chiqarilishi orqali biosferadagi global jarayonlarga ta'sir qilishi mumkin. Harakatsiz turmush tarzi tufayli o'simliklar istalmagan ta'sirlardan qochib qutula olmaydi va o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitida doimiy ravishda o'sishi va fiziologiyasini moslashtirishi kerak. Shu sababli, evolyutsiya jarayonida o'simliklar ko'p ming yillar davomida atrof-muhit omillarining keng doirasi sharoitida muvaffaqiyatli rivojlanishi va biosferada hukmronlik qilish imkonini beradigan moslashuvchan reaksiyalarning samarali tizimini rivojlantirishga majbur bo'ldi. Darhaqiqat, xuddi shu dozada nurlanish ostida o'simlik hujayralarida DNKning ikki zanjirli uzilishlari hayvonlar hujayralariga qaraganda 3 baravar kamroq. Buning sabablaridan biri hayvonlarga nisbatan o'simliklardagi ta'mirlash tizimlarining ortiqcha bo'lishidir. O'simliklarning radiorezistentligining oshishining yana bir sababi bu ularning o'ziga xos samarali va keng antioksidant mudofaa tizimidir. Natijada, o'simlik dunyosi morfologiyasi, hajmi, rivojlanish sur'ati, ko'payish va tashqi omillarga chidamliligi bilan sezilarli darajada farq qiluvchi juda ko'p turli xil hayot shakllari bilan ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.S. Xushmatov, A.T. Yesimbetov, G.S. Begdullayeva. Radiobiologiya. Toshkent, 2016.
2. Ремизов А.Н., Максина А.Г., Потапенко А.Я. Медицинская и биологическая физика, Дрофа, 2003.
3. M.X.Jalilov, Sh.N.Xudoyqulova. "Биологическое действие постоянного тока" Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. 2022 2(5), 205–210.
4. Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А. Радиобиология человека и животных. М., "Высшая школа", 2004.
5. А.Д.Доника, С.В.Поройский Учебно-методическое пособие «Основы радиобиологии» Волгоград – 2010

